

значної кількості археологічних пам'яток скіфського, давньоруського та пізньосередньовічного періодів, дослідження яких проводили протягом другої половини ХХ ст. До речі, відсутність на цій території культурних нашарувань XVII–XVIII ст. свідчить про характер її функціонального використання як саду.

Зважаючи на наведене, на сьогодні актуальною проблемою є комплексна регенерація ділянки Митрополичого саду з музеєфікацією виявлених тут археологічних пам'яток. Наразі плодові та декоративні насадження потребують проведення таксації та оновлення згідно з історичними даними. Слід було б відновити розпланувальну систему садових доріжок, виконати заходи з реставрації та пристосування прилеглих до саду будівель – пам'яток архітектури: башти Кушника, Південної (Годинникової) башти (наразі реставраційні роботи на башті тривають), монастирського оборонного муру (частково відреставрований), підземних споруд. Загалом, історичні сади і парки, на відміну від інших нерухомих пам'яток культурної спадщини (архітектури, скульптури чи монументального мистецтва), є дуже вразливими та швидко деградують без постійного належного догляду.

Підсумовуючи, слід зазначити, що Митрополичий сад Києво-Печерської лаври є все ще недостатньо вивченим витвором садово-паркового мистецтва, закладеним в епоху бароко, який, на нашу думку, окрім утилітарної, рекреаційної та естетичної цінності, може мати також певну символічну значущість, що відображає ідейно-філософські погляди тієї доби.

Сенченко Н. М.

Кандидат історичних наук, старший науковий співробітник
Центр пам'ятокознавства НАН України і УТОПІК

ІКОНОСТАС ПРАВОСЛАВНОГО ХРАМУ ЯК ОБ'ЄКТ ЦЕРКОВНОЇ СПАДЩИНИ

Внутрішнє розташування та оздоблення православного храму має глибоке символічне значення. Кожна його частина (вівтар, середня частину храму, притвор) функціонально відповідає потребам богослужіння і містить в собі особливий зміст, що найбільш повно розкривається в настінному живописі, відображаючи догматичне вчення Церкви. Священні зображення (ікони, мозаїки, фрески), таємничо містять у собі присутність зображеної особи, яка тим відчутніша, чим більше зображення (образ) відповідає церковним канонам. Різні історичні періоди характеризувалися відповідними змінами у розписах, доповнювалися або вилучалися деякі композиції, але у своїй основі сюжети розписів і канони залишилися незмінними і до сьогодні. Усі розписи, з'єднані в єдину догматичну систему, являють собою найважливішу частину православного храму і перебувають у нерозривному зв'язку з архітектурою і літургійним дійством.

Важливою складовою, що відображає основні духовно-символічні доміанти простору православного храму є іконостас. Одним із перших наукову розвідку про походження та історичні трансформації вівтарних перегородок опублікував у середині ХІХ ст. відомий археолог Г. Д. Філімонов¹. Містичній сутності феномена православного іконостаса присвятив свою роботу П. О. Флоренський, де зазначив: "Іконостас єсть граница между миром видимым и миром невидимым... Образно говоря, храм без вещественного иконостаса отделен от алтаря глухой стеной; иконостас же пробивает в ней окна, тогда чрез их стекла мы видим, по крайней мере можем видеть, происходящее за ним живых свидетелей Божиих"². Символічне значення іконостаса досліджував у своєму науковому доробку відомий учений М. І. Троїцький³. Питання походження іконостаса піднімалися у роботі відомого історика Є. Є. Голубинського "Ис-

¹ *Филимонов Г.* Церковь св. Николая Чудотворца на Липне, близ Новгорода. Вопрос о первоначальной форме иконостасов в русских церквах. – М., 1859. – 64 с.

² *Флоренский П. А.* Иконостас явление небесных свидетелей // Православная икона. Канон и стиль. К богословскому рассмотрению образа. – М. : Паломник, 1998. – С. 40-41.

³ *Троицкий Н. И.* Иконостас и его символика // Труды восьмого археологического съезда в Москве, 1890. – М., 1897. – Т. IV. – С. 93-96.

тория русской церкви”¹. Важливими джерелами дослідження вітварних перегородок є матеріали практичної пам'яткоохоронної діяльності кінця XIX – початку XX ст. Вагому наукову цінність становлять публікації наукових праць, що видавалися Імператорською Археологічною комісією (“Известия Археологической комиссии”), Тимчасовою археографічною комісією для розгляду давніх актів (“Сборник материалов для исторической топографии Киева и его окрестностей”), Московським археологічним товариством (Труди Археологічних з'їздів), товариством Нестора Літописця (“Чтения в историческом обществе Нестора Летописца”). Матеріали цих збірок присвячені науковим дослідженням та проблемам реставрації іконостасів. Вагому групу опублікованих джерел, присвячених вивченню і реставрації іконостасів, складають роботи реставраторів-практиків. З архівних матеріалів особливу цінність становлять переписні, будівничі книги, кошторисні документи XVIII–XX ст., які, по суті, були описом пам'яток².

Серед опублікованих джерел радянського періоду слід відзначити роботи, де зроблені спроби простежити історичні трансформації іконостаса починаючи від візантійської традиції, зокрема це роботи М. А. Ільїна³, В. Н. Лазарева⁴. Проблема становлення та формуванню іконостаса православного храму присвячені праці А. Мельника, А. Грабаря, Л. Євсєвої, К. Уолтера. Мистецтвознавчі дослідження окремих пам'яток оприлюднені у роботах В. Ковальнової, Є. Смирнєвої, Н. Маясової. Іконографічно-композиційні особливості окремих складових частин вітварних перегородок вивчали І. Кочетков, О. Лелекова, Р. Біскупський, Т. Толстая, Ю. Звездіна, М. Койчев, І. Шаліна, Т. Сизоненко та ін. Феномен іконостаса православного храму досліджував Л. О. Успенський у роботі “Богословие иконы православной церкви”, написаній в еміграції у 60-х рр. XX ст.⁵ Важливим етапом вивчення історії і символіки вітварних перегородок став міжнародний симпозіум 1996 р., проведений Центром східно-християнської культури спільно з Третьяковською галереєю⁶.

Однак, багато питань стосовно історії виникнення іконостаса, чіткої хронології його еволюції залишилися невирішеними⁷. Відсутні праці, присвячені проблемам улаштування іконостаса та особливостям його іконографічного змісту у різні історичні періоди⁸. Недостатньо уваги приділяється вивченню, охороні і використанню цих важливих складових православного храму як пам'яток церковної спадщини. На початку XX ст. увагу вчених привертала питання особливостей українського іконостаса, еволюції його структури, композиції та іконографії, чому присвятили свої роботи М. Драган, І. Свенцицький, І. Константинович, С. Таранушенко, П. Покришкін. У середині XX ст. дослідження українського іконостаса мало епізодичний характер і стосувалося переважно іконопису. Останні роки відзначені підвищенням інтересу до ґрунтового аналізу конструктивно-пластичних та іконографічних особливостей окремих пам'яток, чому присвятили свої наукові доробки М. Гелитович, В. Откович, Л. Ошуркевич, Г. Дружюк, Л. Скоп. Цінним джерелом є також праці істориків архітектури та мистецтва Є. Редіна, М. Макаренка, В. Віроцького, Г. Лукомського, Г. Логвина, В. Вечерського та ін.

Іконостас – невід'ємний елемент у системі православного храму. Вітварна перегородка, що відокремлює вітварну частину від основного об'єму храму стала необхідною складовою інтер'єру ще у підземних катакомбних церквах. Спочатку це були невисокі, ґратчасті або суцільні мармурові перегородки. У VI ст. форма вітварних перегородок у Візантії ускладню-

¹ Голубинский Е. Е. История русской церкви. – М., 1904. – Т. 1, 2. – С. 195-215.

² Оляніна С. В. Український іконостас XVIII–XIX ст. у структурі православного храму. Архітектурно-мистецька сутність і принципи реставрації : автореф. дис... канд. архіт. – К., 2004. – С. 6.

³ Ильин М. А. Связь русского, украинского и белорусского искусства во второй половине XVII века (на материале архитектуры и декоративного убранства) // Вестник Московского государственного университета. – М., 1954. – № 7. – С. 51-69.

⁴ Лазарев В. Н. Андрей Рублев и его школа. – М. : Искусство, 1966. – 170 с.

⁵ Успенский Л. А. Богословие иконостаса в православной церкви. – М. : Издательство западно-европейского экзархата, 1989. – 480 с.

⁶ Иконостас. Происхождение, развитие, символика / Под ред. А. М. Лидова // Международный симпозиум 4-6 июля 1996 г. Москва, ГТГ. – М., 1996. – 78 с.

⁷ Сорокатый В. М. Праздничный ряд русского иконостаса. Иконографические программы XV–XVI вв. // Иконостас. Происхождение – развитие – символика. – М. : Прогресс–Традиция, 2000. – С. 465-489.

⁸ Кудрявцева Т. Н. “Двери Райские” древнерусского иконостаса. – М., 2003. – № 2-3. – С. 3-22.

ється: з'являються дванадцять колон, що символізують дванадцять апостолів, три входи у вівтар, різноманітні рельєфні прикраси. Пізніше на вівтарних перегородках почали зображувати Спасителя, а також Богородицю з Іоанном Предтечею, звернених у молитві до Христа, розташованому в центрі. Ця композиція отримала назву “деїсус” і стала невід’ємною частиною вівтарних перегородок, що на землях Русі трансформувалися у іконостаси. Композиція поступово ускладнювалася. Обабіч деїсуса почали зображувати інших святих: архангелів, апостолів Петра і Павла. Поступово формувався другий ряд іконостаса. Остаточне формування зімкнутого високого іконостаса відбувається наприкінці XIV – на початку XV ст.

Містично іконостас уособлює образ раю – високе місце, гору, де перебуває Бог. Саме тому вівтар і іконостас знаходяться на підвищенні – солей. До раю ведуть врата – їх символізують Царські врата іконостаса, що відкриваються і закриваються під час богослужіння. Райська гора була огороженою, тому і вівтарна частина храму огорожується іконостасом. Рай у православній релігійній традиції – квітучий сад, тому і вівтарні перегородки прикрашаються зображеннями квітів, трав, винограду тощо.

Іконостас має строго сформовану структуру: чітко прослідковується невидима вертикальна вісь, на якій розташовані Царські врата, Христос із деїсусного чину, Богоматір Знамення з пророчого ряду, сюжет “Отечество” ряду праотців, до яких спрямовані всі інші фігури. Зазвичай вівтарна перегородка умовно поділяється на п’ять рядів: перший ряд (нижній) – місцевий, другий – деїсусний, третій – святковий, четвертий – пророчий, п’ятий – ряд праотців. У невеликих за розмірами храмах часто вміщуються лише перші три ряди, причому іноді другий і третій ряд міняють місцями.

У першому ряду вміщують зображення місцевих святих. Зліва від Царських врат міститься ікона Богородиці, справа – Ісуса Христа. Поруч зі Спасителем розміщується храмова ікона свята або святого, на честь якого освячено престол храму. Над Царськими вратами вміщують зображення Тайної вечері. На північних і південних дверях іконостаса найчастіше зображують архідияконів Стефана і Лаврентія, архангелів Михаїла і Гавриїла, або “розсудливого” розбійника.

У середні другого іконостасного ряду (деїсусного чину) зображується Господь Вседержитель, з боків – Богоматір, Іоанн Предтеча, архангели Михаїл і Гавриїл, апостоли Петро і Павло. За ними у довільному порядку розміщують образи інших святих: апостола Андрія Первозванного, святителя Василя Великого, великомученика Георгія Побідоносця, святителів Миколи Чудотворця та Георгія Богослова, апостола і євангеліста Іоанна Богослова, святителя Іоанна Златоустого, великомученика Дмитра Солунського та ін.

Третій ряд вміщує зображення дванадцяти головних свят: Різдва Христового, Стрітіння Господнього, Хрещення (Богоявлення), Благовіщення, Входу Господнього до Єрусалима, Вознесіння, Святої Трійці, Преображення, Успіння Божої Матері, Різдва Богородиці, Воздвиження Чесного Хреста, Введення у храм Богородиці. Однак можливі інші варіанти. Іноді вміщують сюжети Страсного циклу: Розп’яття, Зняття з Хреста та ін.

Перші ряди іконостаса символічно розкривають теми Нового Завіту. Четвертий і п’ятий – теми Старого Завіту. Залежно від обсягу храму на останніх двох рядах святі можуть зображуватися у повний зріст або по пояс.

З XVII ст. іконостаси почали прикрашатися різьбленими золоченими рамами. В залежності від просторового об’єму храму з’явилися шостий і сьомий ряди іконостасів: т.зв. страшний чин і чин церковних таїнств. Іноді іконостаси завершуються скульптурними розп’яттями і фігурам святих.

Іконостас раннього періоду містив переважно живопис. Середина XVII ст. знаменується появою нових художніх форм, пов’язаних із новведеннями Ренесансу. Тоді вівтарні перегородки являють собою п’яти або семиярусні іконостаси. Запроваджується додатковий ярус “Страстей Христових”, що отримав згодом широке розповсюдження. Іконостаси прикрашалися пишним декоративним різьбленням і були однією із головних частин оздоблення храму.

До середини XVII ст. теми і сюжети українського іконопису обмежувалися колом священних зображень, сформованих ще в період Київської Русі. Створення відомих пам’яток цього періоду (іконостаси у храмі с. Великі Грибовичі Львівської обл. (1638), Успенської це-

рки у м. Львові, церкви Святого Духа у м. Рогатині Івано-Франківської обл. (1644), пов'язані з діяльністю Львівського православного братства. З часів святителя Петра (Могили) в іконописі з'являються нові сюжети (прпп. Антонія і Феодосія Печерських, св. кн. Володимира, свв. кнн. Бориса і Гліба). У цей період в українському іконописі, поряд із канонічними зображеннями поступово запроваджуються фрагменти національної іконографії, доповнені етнічною типологією і елементами українського фольклору. Характерною рисою українських ікон до половини XVIII ст. є гравірований позолочений фон. Розписи та ікони першої половини XVIII ст. відрізняються яскравістю і різноманітністю, часто використовується золото, святі зображуються у пишних, барвистих шатах (іконостас церкви Преображення у Великих Сорочинцях (1732). Розвиток академічного церковного живопису в Україні пов'язаний із відкриттям класу малярства при Харківському колегіумі. Проте барокові риси ще довго зберігалися в українському іконописі. Кардинальні зміни в архітектурі і образотворчому мистецтві у перехідний період від бароко до класицизму привносилися переважно зовнішніми умовами і були далекими від місцевої церковної традиції¹.

Як церковна пам'ятка, іконостас є важливим джерелом наукової, історичної, художньої, естетичної, релігійної та ін. інформації, що визначає його значущість в організації внутрішнього середовища православного храму, виявляє мистецьку своєрідність інтер'єра і є органічною частиною його опорядження. Проведення комплексного дослідження іконостасів як церковних пам'яток передбачає їх вивчення не ізольовано, а у системі формуючих факторів і процесів, що дає можливість дослідити архітектоніку та іконографію іконостаса як синтетичного об'єкта в архітектурі храму, виявити його мистецьку та наукову цінність. Актуальні питання дослідження, охорони та реставрації іконостасів повинні враховувати його роль як важливого компонента архітектури і, разом з тим, твору монументально-декоративного мистецтва. Переважна більшість наукових праць, що орієнтована на дослідження іконографії іконостаса, містить передусім фактографічний матеріал і розглядає складові іконостаса окремо від загальної структури інтер'єра храму².

Комплексне дослідження іконостаса передбачає висвітлення таких питань: його становлення і формування в контексті загальноісторичних процесів та їх канонічної відповідності; мистецтвознавче дослідження пам'яток; аналіз іконографічно-композиційних особливостей складових іконостасів та окремих ярусів ікон. Класифікація іконостасів стосовно синтезу їх об'ємно-просторових особливостей і пластичного вирішення з архітектурою виділяє такі форми: іконостаси, що мають тотожні з архітектурою принципи організації; іконостаси, що узгоджені за формою з головним фасадом споруди; іконостаси, що в цілісній формі та елементах відтворюють характерні ознаки храму; автономні стосовно архітектури храму.

Фахівці вважають пріоритетним принципом формування іконостаса композиційно-стильовий, що забезпечує гармонійну єдність архітектурного середовища з елементами оздоблення та творами монументального мистецтва. Важливим напрямом в галузі проектування та опорядження іконостасів є створення гармонійної композиційно-стильової узгодженості поміж інтер'єром та екстер'єром храму. Об'ємно-просторова організація архітектурних елементів і форм храму є першоосновою встановлення форм і параметрів іконостаса³.

Іконостас як церковна пам'ятка вимагає постійної уваги і охорони. Вибір охоронно-реставраційних заходів обумовлюється відповідними ступенями руйнування іконостаса: він повністю втрачений; втрачено конструктивну основу (повністю чи частково залишилися автентичні ікони, окремі фрагменти конструкції, втрачено фрагменти конструкції); втрачено автентичні ікони (частково втрачені ікони, повна відсутність ікон, часткове чи повне збереження ікон у збірках музеїв, колекціях тощо). Фахівцями сформульовано загальні принципи реставрації іконостасів у структурі інтер'єру: принцип консервації забезпечує збереження іконостаса в автентичному стані; принцип відтворення іконостаса, що здійснюється на основі автентичних елементів згідно з документальними та іконографічними джерелами; принцип реконструкції іконостаса, що базується на відновленні пам'ятки за аналогами-прототипами.

¹ Стародубцев О. В. Церковное искусство. – М. : Лепта Книга, 2007. – С. 499-503.

² Оляніна С. В. Вказ. пр. – С. 2-5.

³ Там само. – С. 8.

Для забезпечення принципів охорони і реставрації іконостасів, у залежності від технічного стану пам'яток та історико-культурної значущості, фахівці застосовують методи: консервації (закріплення, часткові втручання до конструкції іконостаса для підвищення міцності пам'ятки); аналітичної (фрагментарної) реставрації (розкриття попередніх реставраційних втручань, відтворення втрачених живопису, окремих елементів декору); стилістичної (цілісної) реставрації (відновлення втрачених елементів декору, конструкції, доповнення втраченого шару ікон; відповідно до технічного стану можлива заміна ікон, фрагментів декору та конструкції); анастілозу (відновлення іконостасу з автентичних частин, фрагментарні відтворення конструкції для закріплення автентичних елементів); реставраційної реконструкції (реставраційне відтворення іконостаса, що здійснюється на підставі достовірної джерельної бази; реставраційна копія може бути створена за наявності оригінального іконостаса; реставраційна рекомпозиція практикується у випадку недостатньої достовірної інформації про іконостас із використанням аналогів і відповідних гіпотез).

При цьому консервація, фрагментарна реставрація та анастілоз спрямовані на збереження іконостаса в автентичному стані і, відповідно, на виявлення наукової, історичної та художньої цінності пам'ятки. Стилiстична реставрація та реконструкція іконостаса орієнтовані на повернення композиційної й стилістичної цілісності іконостаса і мають сприяти відтворенню культової та стилістичної єдності інтер'єра храму¹. Для відтворення цілісної наукової картини іконостасів як церковних пам'яток необхідно враховувати: просторову структуру інтер'єра та архітектурно-пластичне трактування форми храму; канонічні традиції православної релігії; вплив етнокультурних та історичних факторів на структуру вівтарних перегородок; дотримання методологічних принципів наукової реставрації іконостасів, що поєднують у собі спільні засади як архітектурних пам'яток, так і творів мистецтва.

Варто звернути увагу на той факт, що окремі закордонні науковці стоять на позиціях заперечення значення іконостаса. Ці погляди поширилися у європейських країнах особливо у ХХ ст. під впливом католицизму, який, спираючись на власний досвід відсутності іконостаса у богослужбній практиці, відноситься до цієї складової православної храмової архітектури як до чужорідного явища. Нерозуміння і небажання визнавати значення іконостаса демонструють дослідники, які вважають себе знавцями православної традиції. Так, відомий німецький культуролог і мистецтвознавець Х. Бельтінг у одній із своїх праць стосовно іконостаса зазначає: «В Восточной Церкви он все еще используется, правда, в виде сложного нагромождения рядов икон, составляющих замкнутую стену и нарушающих единство церковного пространства...»².

Однак варто зазначити, що, попри вагомi науковi досягнення, зазначенi нами роботи не можна вважати до кінця вивiреними, оскільки вони не враховують історичну обумовленість виникнення та еволюції іконостаса як невід'ємної складової канонічної православної практики храмубудування, православного богослужіння і, врешті-решт, багатовікової національної культури. Дослідження іконостаса як пам'ятки національної церковної спадщини продовжують залишатися актуальними і визначаються як недооцінкою його місця і ролі у контексті сучасних релігійних та культурних взаємовпливів, так і його високим духовним значенням та унікальністю у лоні православної релігійної традиції.

Результатом тривалого і складного процесу становлення архітектури й іконографії стало їхнє органічне поєднання. Досконалість храмової архітектури формувалася віками, втілюючись у відповідних художніх формах. Єдиний церковний канон, базуючись на основах православної віри став джерелом цілісної релігійно-художньої системи. Кожний окремий елемент храмової системи (молитви, піснеспіви, фрески, ікони тощо) перебуває у тісному взаємозв'язку з усіма іншими складовими храму. Разом з тим, він містить у собі весь комплекс змісту православної культури. Саме тому за допомогою окремих фрагментів церковних пам'яток можливо реконструювати простір минулого як своєрідний культурний синтез.

¹ Оляніна С. В. Вказ. пр. – С. 12-13.

² Бельтінг Х. Образ и культ. История образа до эпохи искусства – М. : Прогресс–Традиция, 2002. – С. 257.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

АБЗМА	– Архів Болгарського Зографського монастиря на Афоні
АДУ	– Археологічні дослідження в Україні
АРПМА	– Архів Монастиря Святого Пантелеймона на Афоні
АСХМА	– Архів Сербського Хиландарського монастиря на Афоні
АЮЗР	– Архив Юго-Западной России
ГДА СБ України	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
ДП НДІТІАМ	– Державне підприємство “Науково-дослідний інститут теорії та історії архітектури і містобудування”
Держархів Тернопільської обл.	– Державний архів Тернопільської області
Держархів Черкаської обл.	– Державний архів Черкаської області
Держархів Чернігівської обл.	– Державний архів Чернігівської області
ЖМНП	– Журнал Министерства народного просвещения
ЗНТШ	– Записки наукового товариства імені Т. Шевченка
ИОРЯС	– Известия Отделения русского языка и словесности
ИРАИК	– Известия Русского археологического института в Константинополе
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського
КДА	– Київська духовна академія
КЕВ	– Киевские епархиальные ведомости
КЗ ІАМК “Древній Любеч”	– Комунальний заклад Історико-археологічний музейний комплекс “Древній Любеч”
КПЛ-А	– Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Архів”
КС	– Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
КСИА	– Краткие сообщения Института археологи
КСИИМК	– Краткие сообщения о докладах и полевых исследованиях Института истории материальной культуры
ЛА	– Лаврський альманах : Збірник наукових праць
МАИЭТ	– Материалы по археологии, истории и этнографии Таврии
МИА СССР	– Материалы и исследования Института археологии СССР
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НАІЗ “Чернігів стародавній”	– Національний архітектурно-історичний заповідник “Чернігів стародавній”
НАКККіМ	– Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв
НБУВ	– Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського НАН України
НЗ “Софія Київська”	– Національний заповідник “Софія Київська”

П'ятнадцята Міжнародна наукова конференція

НМІУ	– Національний музей історії України
ПВЛ	– Повесть временных лет
ПСЗРИ	– Полное собрание законов Российской империи, с 1649 года
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
РА ИИМК РАН	– Рукописный архив Института истории материальной культуры Российской академии наук
РГАДА	– Российский государственный архив древних актов (г. Москва, РФ)
РГИА	– Российский государственный исторический архив (г. Санкт-Петербург, РФ)
РИБ	– Русская историческая библиотека издаваемая Археографической комиссией
РПЦ	– Російська православна церква
СА	– Советская археология
САИ	– Свод археологических источников
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
УІЖ	– Український історичний журнал
УТОПІК	– Українське товариство охорони пам'яток історії і культури
ЦДАВО України	– Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДАГО України	– Центральний державний архів громадських об'єднань України
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЦУНХУ	– Центральное управление народнохозяйственного учёта (1931–1941)
ЧЕИ	– Черниговские епархиальные известия
ЧИОНЛ	– Чтения в Историческом обществе Нестора Летописца
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА ПРАВОЗНАВСТВА
ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ
ВИШГОРОДСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Присвячується 250-річчю від дня народження
митрополита Євгенія (Болховітінова)*

Матеріали П'ятнадцятої Міжнародної наукової конференції
(29 травня – 3 червня 2017 р.)

КИЇВ – 2017

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Михайлина Любомир Павлович, доктор історичних наук, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Антоній (Паканич), Митрополит Бориспільський і Броварський, керуючий справами Української Православної Церкви, ректор Київської духовної академії і семінарії, професор – **співголова**

Коваленко Олександр Борисович, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту історії, етнології та правознавства імені О. М. Лазаревського Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка – **співголова**

Музичук Ольга Володимирівна, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, заслужений працівник культури України, директор Центру пам'яткознавства НАН України та Українського товариства охорони пам'яток історії та культури – **співголова**

Пивоваров Сергій Володимирович, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **співголова**

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту археології НАН України

Ластовський Валерій Васильович, доктор історичних наук, професор, Київський національний університет культури і мистецтв

Димчик Рафал, доктор, ад'юнкт, Університет ім. Адама Міцкевича в Познані (Польща)

Черненко Олена Євгенівна, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії та археології України Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка

Крайній Костянтин Костянтинівич, кандидат історичних наук, начальник науково-дослідного відділу історії та археології Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **відповідальний секретар**

Рекомендовано до друку Вченою радою
Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника
Протокол № 4 від 27.04.2017 р.

ЗМІСТ

Християнська церква в Європі від Раннього Середньовіччя до Нового часу: інтердисциплінарні дослідження

<i>Дзісяк Я. І.</i>	Питання православ'я у політиці гетьмана Тетері	7
<i>Жиленко І. В.</i>	Ідіофони в історії Печерського монастиря	9
<i>Крайня О. О.</i>	Вплив мілітаризації суспільства на життя Церкви в Україні (аналіз документів з історії Києво-Печерської лаври 2-ї половини XVII–XVIII ст.)	16
<i>Кузьмук О. С.</i>	Джерела до історії приписних Новопечерських Чолнського і Свинського монастирів у фонді 128 ЦДІАК України	25
<i>Ластовський В. В.</i>	Трахтемирівський та Зарубський монастирі: питання часу функціонування та статусу	28
<i>Нетудихаткін І. А.</i>	Урочисте освячення Андріївської церкви у Києві 19 серпня 1767 р. (до 250-ї річниці храму)	30
<i>Нікітенко М. М.</i>	Про вплив традиції ісихазму на розповідь Києво-Печерського патерика про прп. Миколу Святошу	32
<i>Омельчук В. В.</i>	Провадження у земельній справі Києво-Печерської лаври з військовим товаришем Семеном Пустотою	35
<i>Петрушко Л. А.</i>	Богослов'я сліз у Лествиці преподобного Іоанна Синайського	40
<i>Ромінський Є. В.</i>	Правотворчість давньоруської церкви в царині регулювання громадських відносин (XI – перша половина XIV ст.)	44
<i>Русакова Ю. М.</i>	Институт аренды как система социально-экономических отношений между евреями и шляхтой в частных поместьях Волынского воеводства на протяжении 1569–1647 гг.: историография проблемы	48
<i>Тараніна Б. К.</i>	Кирилична збірка бібліотеки Києво-Михайлівського Золотоверхого монастиря за каталогами 1765 та 1808 р.: порівняльний аналіз	53
<i>Філіпова Г. В.</i>	Почепські церкви в часи належності міста до вотчин князя О. Д. Меншикова	58
<i>Шумило С. В.</i>	До питання локалізації місця перебування прп. Антонія Печерського на Афоні	62
<i>Шумило С. В.</i>	Український козацький скит “Чорний Вир” на Афоні у XVIII ст. за маловідомими архівними джерелами	69

Християнська церква XIX – початку XXI століть: джерела, історія та історіографія

<i>Бартош А. Є.</i>	Листи з фронту до Духовного собору Києво-Печерської лаври. Рік 1917 (За матеріалами ЦДІАК України)	78
<i>Бойчура Максим, о.</i>	Влияние научных взглядов митр. Евгения Болховитинова на учебный процесс Киевской духовной академии	83
<i>Бондарчук П. М.</i>	Храм у житті православних вірян в УРСР (друга половина 1940-х – початок 1950-х років)	87
<i>Веденеев Д. В.</i>	Органы КГБ как инструмент оперативной разработки и ликвидации Православных монастырей в Украинской ССР (1954 – начало 1960-х гг.)	91
<i>Гринюка Б. М.</i>	Особливості релігійного життя в селі Коцюбинці у радянський період (1944–1991)	96
<i>Гуменяк А. Р.</i>	Історія формування осередків Домініканського ордену в Галичині	102
<i>Засць О. В.</i>	Приватні книжкові зібрання ченців у складі бібліотеки Києво-Печерської лаври як фактор книжної культури	107
<i>Кабанець Є. П.</i>	Сучасні містифікації лаврської трагедії	112
<i>Ковальчук Г. І.</i>	Власницькі конволюти митрополита Євгенія (Є. О. Болховітінова) як відбиття книжкової культури епохи	117
<i>Кукса Н. В.</i>	Доля Богданових церков у Суботіві періоду антирелігійної кампанії 20–30-х рр. XX ст.	122

<i>Ластовська О. Л.</i>	Щоденник київського митрополита Серапіона як джерело інформації про поховання у Софії Київській	125
<i>Литвин Н. М.</i>	“Подробное наставление...” І. Р. Мартоса в контексті історії лаврського садівництва XIX ст.	127
<i>Львова О. Л.</i>	Християнська Церква як оплот загальнолюдських цінностей і носій альтернативного світогляду: історичний та сучасний контекст	131
<i>Майба І. Б.</i>	Культурно-просвітницька і релігійна діяльність Івана Прашка в Австралії, Новій Зеландії та Океанії (1914–2001)	136
<i>Перепелиця А. І.</i> <i>Павлова С. Ф.</i>	Єпископи Чигиринські вікарії Київської митрополічної єпархії від початку – XIX до другої половини XIX ст.	139
<i>Путова Г. В.</i>	Пастирські листи Антонія Басєвського: життя Луцько-Житомирської дієцезії у світлі епохи змін	144
<i>Чигирик І. І.</i>	Києво-Софійське духовне училище у часи архіпастирства Філарета (Амфітеатрова)	148
<i>Шеляженко Ю. В.</i>	Правовий ідеал особистої автономії в історико-релігійному контексті	154
<i>Шип Н. А.</i>	Єпископ Порфирій і професори Київської духовної академії у Київському слов'янському благодійному товаристві	157
<i>Шуміло В. В.</i> <i>Шуміло С. М.</i>	Писемна спадщина Істинно-Православної (Катакомбної) церкви: поетичний альбом схигумені Київського Покровського монастиря Софії Гриньової	162

Дослідження та збереження християнських пам'яток: теорія і практика

<i>Балакін С. А.</i> <i>Мельник О. О.</i> <i>Бардік М. А.</i>	Дослідження погосту церкви прп. Феодосія Печерського	169
<i>Бойко Т. В.</i>	Мистецька спадщина художників Києво-Печерської лаври першої половини XIX ст. Успенський собор	172
<i>Бойко-Гагарін А. С.</i>	Комплекс споруд Гостинного двору Києво-Печерської лаври на сучасному етапі	177
<i>Варивода А. Г.</i>	Релігійні мотиви польських патріотичних відзнак 1914–1939 рр.	181
<i>Вечерський В. В.</i>	Проблематика вивчення й атрибуції пам'яток українського церковного гаптування XVII–XVIII ст. з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	184
<i>Кабанець С. П.</i>	До питання про художньо-архітектурну реставрацію церкви Спаса на Берестові за часів Петра Могили	191
<i>Кондратюк А. Ю.</i>	Проблематика дослідження іконографії стінопису церкви Спаса на Берестові 40-х рр. XVII ст.	194
<i>Козюба В. К.</i>	До атрибуції Опанасівської церкви 1552 р. у Києві	197
<i>Корнієнко В. В.</i>	Амфора-корчага з графіті з фондів Національного заповідника Софія Київська: нове дослідження	199
<i>Литвиненко Я. В.</i>	Іконостас церкви Преподобного Антонія Печерського в Ближніх печерах Києво-Печерської лаври	203
<i>Лопухіна О. В.</i>	Система розписів фасадів Троїцької Надбрамної церкви в історико-художньому контексті доби	208
<i>Лук'янченко В. І.</i>	Будівельна еволюція Трапезної церкви на Ближніх печерах Києво-Печерської лаври	211
<i>Осадча О. А.</i>	Онтологічна, теофанічна та есхатологічна парадигми ікони	218
<i>Пивоваров С. В.</i> <i>Ільків М. В.</i> <i>Калініченко В. А.</i>	Архаїчні фібули з Чорнівського городища XIII ст.: до питання інтерпретації	220
<i>Пітателева О. В.</i>	Іконографічні та художні передумови купольної композиції Трапезної церкви Києво-Печерської лаври	223

<i>Путова Г. В.</i>	Римо-католицький собор Святого Олександра. Ремонтно-реставраційні роботи 1991–1995 та 2011–2017 років: порівняльний аналіз (до 200-річчя заснування храму)	227
<i>Романченко О. Д.</i>	Формування розпланувальної структури Митрополичого саду Києво-Печерської лаври	231
<i>Сенченко Н. М.</i>	Іконостас православного храму як об'єкт церковної спадщини	236
<i>Сорока К. О.</i>	Пам'ятки Києво-Печерської лаври на сторінках журналу “Зодчий” та доповнення до нього “Неделя строителя”	241
<i>Студницька М. Р.</i>	Ідеї духовного та національного відродження в художньому ансамблі церкви Успіння Пресвятої Богородиці с. Жовтанці Кам'янка-Бузького р-ну на Львівщині	248
<i>Черненко А. Ф.</i>	Нормативно-правове регулювання режиму зберігання музейних цінностей	252
<i>Чирка Л. Г.</i>	Вироби з кістки з давньоруського Переяслава	256
<i>Шуліка В. В.</i>	Іконографічні ізводи ікон Пресвятої Трійці в Слобожанському іконописі першої половини XVIII ст.	258
<i>Церковна археологія Лівобережної України</i>		
<i>Адрюг А. К.</i>	Григорій (Геннадій) Константинович та чудотворна ікона чернігівської “Іллінської Богоматері”	263
<i>Бакуменко Я. С.</i>	Рувимська пустинь в “Описі Свято-Миколаївського Пустинно-Рихлівського монастиря 1781 р.”	266
<i>Бондар О. М.</i> <i>Веремейчик О. М.</i>	Воскресенський храм початку XVIII ст. з Антоніївського монастиря в Любечі	267
<i>Гейда О. С.</i>	Втрачені скарби: унікальна збірка церковних старожитностей Чернігівського єпархіального древлєсховища	273
<i>Дядечко О. О.</i>	Знахідки давньоруських дзвонів на території Чернігово-Сіверщини	278
<i>Міхеєнко К. М.</i>	Іллінська церква у Чернігові – поєднання різних архітектурних традицій	280
<i>Подлевський С. В.</i>	Символічні графіті з Успенського собору в Чернігові	282
<i>Ситий Ю. М.</i>	Цвинтарі південно-східної околиці Батурина	284
<i>Ситий Ю. М.</i> <i>Скороход В. М.</i> <i>Терещенко О. В.</i>	Скляні чарки у похованнях Батуринських цвинтарів XVII–XVIII ст.	288
<i>Токарев С. А.</i>	Вихідці з духовенства у складі козацької старшини Ніжинського полку	290
<i>Травкіна О. І.</i>	“Словєсь Божіихъ самыхъ себе вразумляти и просвещати...” (до 300-річчя виходу Нового Завіту в друкарні Троїцько-Іллінського монастиря у Чернігові)	296
<i>Черненко О. Є.</i>	Інженерно-геологічні умови та особливості палеорельєфу у місці розташування Іллінської церкви в Чернігові	301
<i>Чугаєва І. К.</i>	Чернігівські єпископи XII ст. в Іпатіївському літописному зводі та Любецькому синодику	306
<i>Ясновська Л. В.</i>	К. Т. Карпинський – дослідник церковних старожитностей Чернігівщини на початку XX ст.	310
Список скорочень		314

Наукове видання

Відповідальні за випуск
Крайній К. К., Черняхівська О. М.

Редагування, коректура
Крайнього К. К., Ляшко Г. С., Свешнікової Н. Т., Сушка В. Ю., Черняхівської О. М.

Дизайн, верстка
Крайнього К. К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84/8
Ум.-друк. арк. 36,74. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим.

Ц448 **Церква – наука – суспільство**: питання взаємодії. Матеріали П'ятнадцятої Міжнародної наукової конференції (29 травня – 3 червня 2017 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К., 2017. – 316 с.

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ 2017

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИСВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИСВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ
ТА ПРАВознавства ІМ. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ
ВИШГОРОДСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

МАТЕРІАЛИ
П'ЯТНАДЦЯТОЇ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
(29 ТРАВНЯ – 3 ЧЕРВНЯ 2017 Р.)

КИЇВ – 2017